

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

BAZĂ DE DATE ȘI HĂRȚI DE DISTRIBUȚIE A SPECIILOR DE PLANTE ALOGENE DIN ROMÂNIA

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante

Subactivitatea 1.1.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor de plante alogene în România și coordonarea activității 1.1

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Manager tehnic UB:
Prof. dr. Paulina Anastasiu

Verificat,
Asistent manager
Drd. Ioana-Minodora Sîrbu

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— ȘTIINȚĂ ȘI CIVILIZAȚIE —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Echipa de experți:

- Anastasiu Paulina – Coordonator activitate
- Gavrilidis Athanasios - Expert biodiversitate 2
- Miu Viorica Iuliana – Expert biodiversitate 6
- Niculae Mihăiță Iulian – Expert biodiversitate 4

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Anastasiu P., Gavrilidis A.A., Miu V.I., Niculae M.I., Sîrbu I.-M. (2023). *Bază de date și hărți de distribuție a speciilor de plante alogene din România*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cuprins

Introducere	4
Rezultate obținute.....	5
Bibliografie.....	9

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.1.7. *Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor de plante alogene în România și coordonarea activității 1.1*, realizată în cadrul activității 1.1. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante*, pentru îndeplinirea *Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.*

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: Conform Art 24(1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la **1 iunie 2019** și, ulterior, **la fiecare șase ani**, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) **distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional** în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. Pentru a obține datele de distribuție, inclusiv informațiile privind modelele de migrare și reproducere, este necesară elaborarea unor protocoale de lucru standardizate.

Activitatea descrisă în acest raport s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini și a protocoalelor de inventariere stabilite prin subactivitatea 1.1.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.*

Activitatea a condus la realizarea hărților de distribuție pentru speciile de plante alogene de interes pentru UE (Comisia Europeană, 2022) și semnalate în România: *Ailanthus altissima*, *Asclepias syriaca*, *Elodea nuttallii*, *Heracleum sosnowskyi*, *Humulus scandens*, *Impatiens glandulifera*, *Ludwigia peploides*. De asemenea, a fost realizată hartă de distribuție pentru *Ambrosia artemisiifolia*, specie al cărei control este reglementat de Legea nr. 62/ 2018. Pentru *Cabomba caroliniana* și *Myriophyllum aquaticum* nu au fost confirmate raportările dinaintea derulării proiectului. Pentru *Parthenium hysterophorus*, raportat în 2020 prin subactivitatea 1.1.6., nu am realizat hartă. Specia a fost găsită într-o grădină din Mangalia, cultivată.

Baza de date realizată pe parcursul celor trei ani de inventariere cuprinde 109.013 înregistrări și este prezentată distinct.

Rezultate obținute

Fig. 1. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Ailanthus altissima*

Fig. 2. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Asclepias syriaca*

Fig. 3. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Elodea nuttallii*

Fig. 4. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Heracleum sosnowskyi*

Fig. 5. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Humulus scandens*

Fig. 6. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Impatiens glandulifera*

Fig. 7. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Ludwigia peploides*

Fig. 8. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Ambrosia artemisiifolia*

Bibliografie

Anastasiu P. (Coord.), Sîrbu C., Urziceanu M., Camen-Comănescu P., Oprea A., Nagodă E., Gavrilidis A.-A., Miu I., Memedemin D., Sîrbu I., Manta N. (2019). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Comisia Europeană (2022). REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1203 AL COMISIEI din 12 iulie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1141 pentru actualizarea listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. L 186/10.

